

УДК 574.584

ЗООПЛАНКТОН ПРУДА КУРА НА РЕКЕ ЕМБУЛАТОВКА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АЖИМОВА АЛЬБИНА СУЛТАНОВНА

Младший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» г.Уральск Республика Казахстан.

Аннотация. В работе представлены результаты комплексного исследования зоопланктона пруда Кура на реке Ембулатовка, расположенного в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области. Проанализирован видовой состав, численность и биомасса зоопланктонных сообществ. Сделаны выводы о кормности водоёма для молоди рыб и рыб-планктофагов

Ключевые слова: зоопланктон, Западно-Казахстанская область, пруд Кура, река Ембулатовка.

Зоопланктон представляет собой важнейший компонент пресноводных и морских экосистем, обеспечивающий трофическую связь между фитопланктоном и высшими трофическими уровнями. Будучи основной кормовой базой для молоди промысловых видов рыб и планктофагов, он напрямую влияет на формирование их популяционной структуры и продуктивности. Анализ структурных и количественных характеристик сообществ зоопланктона является неотъемлемой частью комплексных гидробиологических исследований и имеет ключевое значение для оценки биологической продуктивности водных объектов.

Пруд Кура образован путем зарегулирования стока одного из рукавов реки Ембулатовки, правобережного притока среднего течения реки Жайык. Согласно рыбохозяйственному паспорту площадь водоёма составляет 52 га [1]. Административно водоем находится в окрестностях села Сулуколь (Чесноково) района Байтерек ЗКО, расположенном в 38 км от областного центра города Уральска. Пруд Кура используется для ведения озерно-товарного рыбоводства.

Водный режим водоема за время исследования оставался стабильным, хотя глубины были незначительными. Так, максимальная глубина на момент обследования, в августе, составляла около 4 м, а средняя была 2,0-2,5 м. Обводнение пруда происходит преимущественно за счет снеготалых вод как с площади водосбора по берегам пруда, так и за счет попусков с водохранилища Корейского, расположенного выше по течению. Площадь водосбора по береговому периметру (без учета вод поступающих с водохранилища Корейское) составляет 1700 га. Большая часть водосборной площади примыкает с северного берега.

Материалом для проведенных исследований послужили количественные пробы зоопланктона, отобранные на предварительно определенных станциях в пределах акватории пруда Кура. Пробы зоопланктона отбирались на открытой воде и в прибрежной части водоёма путём протягивания сети Джели в поверхностном слое [2]. Материал фиксировался 4 %-ным формалином. Изучение проводилось в камеральных условиях. Добытый материал просматривался в камере Богорова под микроскопом МБС-10М при увеличении 16х с помощью. Определение проводилось по специальным определителям [3,4].

В сообществах зоопланктона пруда Кура в 2025 году было отмечено всего 4 таксона зоопланктеров: коловратки – 1, ветвистоусые – 1, веслоногие – 2 таксона (таблица 1). Из коловраток встречались крупные представители рода *Asplanchna*. Среди кладоцер наиболее распространены *B. longirostris*. Среди веслоногих встречались копеподы рода *Mesocyclops* с многочисленными копеподитными и науплиальными стадиями.

Таблица 1. Таксономический состав организмов зоопланктона пруда Кура на р.Ембулатовка, июль 2025 год

Название вида	Присутствие в пробах, июль 2025г.
<i>Rotatoria</i> – Коловратки	
<i>Asplanchna sp.</i> Gosse	+
Итого: 1	1
<i>Cladocera</i> – Ветвистоусые	
<i>Bosmina longirostris</i> (O. F. Müller)	+
Итого: 1	1
<i>Copepoda</i> – Веслоногие	
<i>Thermocyclops sp.</i> Kiefer, 1927	+
<i>Mesocyclops sp.</i> Sars	+
Итого: 2	2
Всего: 4	4

Мониторинговые исследования состояния зоопланктона пруда Кура проводятся с 2015 года, и в разные годы в составе зоопланктона встречались следующие таксоны: коловратки – *Trichocerca sp.* Lamarck, *Polyarthra sp.* (Ehrenberg), *Lepadella sp.* Bartos, *Brachionus sp.* Pallas, *B.d.diversicornis* (Daday), *Keratella sp.*, *Filinia sp.* Bory de St. Vincent, ветвистоусые ракообразные – *Daphnia sp.* O. F. Müller, *Moina sp.* Baird, *Ceriodaphnia sp.* Sars, *Graptoleberis sp.* (Fischer), *Chydorus sp.* Leach, *Alonella sp.* Sars; веслоногие – *Eudiaptomus spp.* Kiefer, *Microcyclops sp.* Claus.

Количественный анализ зоопланктона пруда Кура показывает, что в период исследований наибольший вклад в формирование общей биомассы вносили копеподы, доля которых составляла 85% от общей массы зоопланктонного сообщества. По численности лидирующие позиции занимали ветвистоусые ракообразные (*Cladocera*), формировавшие значительную часть общего обилия – 48%. Коловратки (*Rotatoria*), составляли наименьшую долю в структуре биомассы зоопланктонного сообщества. Коловратки имеют низкое значение в весовом распределении зоопланктона в связи с малыми размерами, поэтому даже при высокой численности их вклад в структуру биомассы зоопланктонного сообщества остаётся низким (таблица 2).

Таблица 2. Количественные показатели зоопланктона пруда Кура на р. Ембулатовка, июль 2025 год

Группы	Численность, тыс. экз./м ³	Биомасса, мг/м ³
Rotatoria	6,3	0,2
Cladocera	7,8	2,18
Copepoda	2,12	18,97
Всего:	16,22	22,07

Итоговые показатели численности зоопланктона пруда Кура составили 16,22 тыс. экз./м³, биомасса 22,07 мг/м³. В соответствии со шкалой трофности [5] биомасса зоопланктона пруда Кура соответствует очень низкому классу трофности и является α -олиготрофным.

Исследование выполнено в рамках бюджетной программы 021-100-159 «Услуги по обеспечению сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира», финансируемой Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения. Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 декабря 2014 года № 325.
2. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, бентос) – Алматы: КазНИИРХ, 2018. – 43 с.
3. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с.
4. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. – 744 с.
5. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 398 с.